

СИЗЛАР БИЗНИНГ ФАХРИМИЗСИЗ!

Зухраhon Рахимова

Мухаммад ал Хоразимий номидаги

ТАТУ ФФ Тахририй нашриёт

бўлими муҳаррири

Бизнинг Мухаммад ал Хоразимий номидаги ТАТУ ФФ бўлиб ўтган навбатдаги йиғилишимизда кўзни қувонтирадиган даражада янгликлар бўлиб ўтди. Ушбу даргоҳда наъмунали ва сермахсул хизмат қилган ходимлар ташаккурнома билан тақдирландилар. Тадбир давомида эса, илмий салохияти билан талабаларга ўз билимини юқори савияда бериб келаётган профессор устозлар илмий унвонлар билан мукофотландилар. Шу қатори “Табиий фанлар” кафедраси мудирини Тўхтасинов Дадахон Фарходивич ва “Дастурий инжиниринг” кафедрасининг катта ўқитувчиси Асраев Мухаммадилло Абдуллажон ўғли университетнинг рамзий белгиси туширилган “Олтин ва Кумуш” кўкрак нишони билан мукофотланди.

Энг асосий ютуқдаримиздан бири ҳаммани бирдек қувонтирган Университетнинг энг катта қувончи шу бўлдики, тарихда илк бор Илмий ишлар ва инновациялари бўйича директор ўринбосари ва Табиий фанлар кафедраси профессори Полвонов Бахтиёр Зайлобидиновичга Ўрта Осиё Халқлари Тарихий институти Турон Фанлар Академиясининг президенти Бобобеков Хайдарбек Назарбековичнинг қарори билан Турон Фанлар Академиясининг хақиқий аъзоси Академик Илмий унвони берилсин ва бу унвонни топшириш учун Турон Фанлар Академияси раҳбари Академик Мамадалиев Фозилжон Абдуллаевичга юклатилди ва топширилди.

Бундай шарафли ютуқлар устозларнинг меҳнатлари эвазига қурилган пойдеворлардир. Умид қилиб қоламизки бу даражага қолган устозлар ҳам албатта эришади деган ниятлар билан кутиб қоламиз.